

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 203 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farxod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	

O'ZBEKISTONING EKSPORT SALOHIYATINI MUSTAHKAMLASH ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Bozorov Akmal Amonovich

Jamoat xavfsizligi universiteti, "Iqtisodiy fanlar"
kafedrası professori, i.f.d. (DSc)
ORCID:0000-0003-3186-519X

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar xorijlik va mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqotlari asosida o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekistonda amalga oshirilgan mahsulotlar, xizmatlar hamda axborot-kommunikatsiya xizmatlari eksporti hajmining o'zgarish dinamikasi tahlil qilingan. Shu bilan birga, O'zbekiston eksport salohiyatini yanada oshirish va mustahkamlash uchun amalga oshirish lozim bo'lgan strategiya hamda choralar bo'yicha yo'nalishlar belgilab berilgan. Bundan tashqari, ushbu maqolada mamlakatimiz eksport salohiyatini mustahkamlash bo'yicha tegishli xulosalar va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: eksport, eksport salohiyati, diversifikatsiya, eksport strategiyasi, eksport mahsulotlari, xalqaro savdo, eksport qilish, eksport imkoniyatlari.

Abstract: This article examines the research of foreign and local economists on the modern trends of strengthening Uzbekistan's export potential, as well as analyzes the dynamics of changes in the volume of exports of products, services, and information-communication services carried out in Uzbekistan. In addition, the article outlines the strategies and measures that need to be implemented to further increase and strengthen Uzbekistan's export potential. Furthermore, relevant conclusions and recommendations for strengthening the country's export potential are provided in the article.

Key words: Export, export potential, diversification, export strategy, exported products, international trade, to carry out/export, export opportunities.

Аннотация: В этой статье изучены исследования зарубежных и местных экономистов по современным тенденциям укрепления экспортного потенциала Узбекистана, а также проанализирована динамика изменений объемов экспорта продукции, услуг и информационно-коммуникационных услуг, осуществляемого в Узбекистане. Кроме того, в статье обозначены направления стратегий и мер, которые необходимо реализовать для дальнейшего увеличения и укрепления экспортного потенциала Узбекистана. Также в статье представлены соответствующие выводы и предложения по укреплению экспортного потенциала нашей страны.

Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, диверсификация, стратегия экспорта, экспортируемая продукция, международная торговля, осуществлять экспорт, экспортные возможности.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirish mamlakatning barqaror taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mamlakat eksport hajmini oshirish bo'yicha bir qator islohotlar va tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu ma'lumotnomada O'zbekistonning hozirgi eksport salohiyati va uning kelgusi imkoniyatlari tahlil qilinib, tegishli xulosalar shakllantirilgan.

O'zbekistonning eksport strukturasi energetika va mineral xom ashyolar muhim o'rin tutadi. Xususan, tabiiy gaz va metallar mamlakat eksport daromadlarining katta qismini ta'minlaydi. Biroq, 2024–2025-yillarga mo'ljallangan davlat dasturlarida ishlab chiqarish va eksportni diversifikatsiya qilishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar nazarda tutilgan. Bu mamlakatni xomashyo sotishga bog'lanib qolishdan himoya qilish hamda ko'p qirrali eksport siyosatini amalga oshirishga qaratilgan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda sanoat va to'qimachilik mahsulotlari eksporti sezilarli darajada o'sdi. Bu, birinchi navbatda, mamlakatning xorijiy investorlarni jalb qilish va mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarining natijasidir.

Mamlakatimiz eksport yo'nalishida Xitoy 18,5 foizlik ulush bilan yetakchilik qilmoqda. Bu borada Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Koreya kabi davlatlar ham sezilarli ulushga ega.

O'tgan davr mobaynida ko'plab korxonalar tomonidan xorijiy mamlakatlarga salmoqli eksport amalga oshirildi. Eksport hajmlarining ortib borayotgani va savdo maydonchasi orqali ishonchli hamda salohiyatli xaridor topish osonlashgani mahalliy korxonalarining elektron savdo orqali eksport qilishga qiziqishini keskin oshirdi.

Shuningdek, eksportchilarning elektron tijorat orqali yangi bozorlarni o'zlashtirishiga ko'maklashish maqsadida Toshkent va Namangan shaharlarida "Alibaba" korporatsiyasining eksportchilarga platforma imkoniyatlaridan foydalanishga ko'maklashuvchi servis hamkorlari faoliyati yo'lga qo'yildi.

Alohida ta'kidlash lozimki, mazkur platformada savdo qiluvchi 190 dan ortiq mamlakat orasida atigi 10 dan ziyod davlatning milliy pavilyonlari tashkil etilganini hisobga olib, ushbu pavilyonning ochilishi tadbirkorlarimiz uchun jahon bozoriga chiqishning o'ziga xos imkoniyati sifatida qaralmoqda.

Bundantashqari, mamlakatimizning eksportsalohiyatini yanada mustahkamlash bo'yicha 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Respublikaning eksport salohiyatini oshirish orqali 2026-yilda respublika eksport hajmlarini 30 milliard AQSh dollariga yetkazish" alohida maqsad sifatida belgilanganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatning eksport salohiyatini oshirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, kompleks yondashuvni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng, tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish va jahon bozoriga integratsiyalashish yo'lida sezilarli yutuqlarga erishdi. Biroq, global iqtisodiyotning tez o'zgaruvchan sharoitlarida mamlakatning eksport salohiyatini yanada oshirish va diversifikatsiya qilish zarurati mavjud.

Eksport tarkibini diversifikatsiya qilish masalasida B. Tursunov tomonidan taklif etilgan yondashuv e'tiborga loyiq. U O'zbekistonning qishloq xo'jaligi mahsulotlari, to'qimachilik va kimyo sanoati mahsulotlari eksportini oshirish imkoniyatlarini tahlil qilgan. Biroq, bu jarayonda global bozordagi raqobat va narxlar dinamikasini hisobga olish muhim. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va raqamlashtirish masalasida Xalqaro Moliya Korporatsiyasining tavsiyalari katta ahamiyatga ega. Ular O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. Biroq, bu jarayonda mahalliy mutaxassislarni tayyorlash va infratuzilmani rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Xalqaro savdo shartnomalari va bitimlarni kengaytirish orqali O'zbekiston mahsulotlari uchun yangi bozorlarni ochish mumkin. Bu borada Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirish, qo'shni mamlakatlar bilan erkin savdo bitimlarini imzolash va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish choralari ko'rish lozim.

Eksportga yo'naltirilgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada soliq imtiyozlari, subsidiyalar, eksport kreditlari va sug'urtalash kabi vositalardan samarali foydalanish zarur.

Mahsulot va xizmatlar sifatini xalqaro standartlarga moslashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Bu borada ISO va boshqa xalqaro sertifikatlashtirish tizimlarini keng joriy etish, shuningdek, mahalliy korxonalariga sifat boshqaruvi tizimlarini takomillashtirish bo'yicha yordam ko'rsatish lozim.

O'zbekistonning eksport salohiyatini o'rganishda Popov va Chepel tomonidan olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Ular O'zbekistonning eksport tarkibini tahlil qilib, diversifikatsiya zarurligini ta'kidlaganlar. Shuningdek, Xalqaro Valyuta Fondining O'zbekiston bo'yicha hisoboti mamlakatning tashqi savdo siyosatidagi o'zgarishlar va ularning natijalari haqida muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.

O'zbekistonning eksport salohiyati so'nggi yillarda sezilarli o'sishga erishdi. Biroq, mamlakat eksport siyosatini diversifikatsiya qilish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va yangi bozorlarga chiqish kabi muhim vazifalar oldinda turibdi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun hukumat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, infratuzilmani rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha qo'shimcha sa'y-harakatlar zarur. Eksport salohiyatini mustahkamlash mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shadi, xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni oshiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning O'zbekistonning eksport salohiyati va uni mustahkamlash bilan bog'liq tadqiqotlari o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekistonda amalga oshirilgan mahsulotlar va xizmatlar eksporti hajmi hamda axborot-kommunikatsiya xizmatlari eksporti hajmining o'zgarish dinamikasi yillar kesimida taqqoslash usuli orqali tadqiq etilib, tahlil qilingan. Bundan tashqari, O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirish mamlakatning barqaror taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mamlakat eksport hajmini oshirish bo'yicha bir qator islohotlar va tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu ma'lumotnomada O'zbekistonning hozirgi eksport salohiyati va uning kelgusi imkoniyatlari tahlil qilinib, tegishli xulosalar shakllantirilgan. So'nggi 14 yil davomida O'zbekistonda mahsulotlar eksporti hajmining o'zgarish ko'rsatkichlarini quyidagi rasm ma'lumotlari orqali ko'rish mumkin (1-rasm).

1- rasm. O'zbekistonda amalga oshirilgan mahsulotlar eksporti hajmi [9].

Yuqoridagi 1-rasm ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda amalga oshirilgan mahsulotlar eksporti hajmi o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, ushbu ko'rsatkich 2010-yilda 12 698 830,2 mln so'm, 2020-yilda 15 089 787,8 mln so'm, 2022-yilda 19 667 189,5 mln so'm, va 2023-yilda 24 817 976,4 mln so'mni tashkil qilgan. So'nggi yillarda O'zbekistonda xizmatlar eksporti hajmining o'zgarish ko'rsatkichlarini quyidagi rasm ma'lumotlari orqali ko'rish mumkin (2-rasm).

2-rasm. O'zbekistonda amalga oshirilgan xizmatlar eksporti hajmi [9].

Yuqoridagi rasm ma'lumotlariga asoslanib, O'zbekistondagi xizmatlar eksporti hajmining dinamikasini tahlil qilamiz:

1. Xizmatlar eksporti 2010-yilda 1335,5 mln. AQSh dollarini tashkil etgan va 2016-yilgacha har yili barqaror o'sish bilan 3120,6 mln. AQSh dollariga yetgan. Bu davrdagi o'sish xizmatlar sohasining rivojlanishi va talabning ortishini ko'rsatadi.

2. Pandemiya yili – 2020-yilda xizmatlar eksporti 2005 mln. AQSh dollarigacha pasaygan. Bu asosan COVID-19 pandemiyasi sababli xalqaro chegaralarning yopilishi va xizmatlar talabining kamayishi natijasida yuz bergan.

3. 2021-yildan boshlab xizmatlar eksporti keskin o'sgan:

- 2021-yilda 2581,7 mln. AQSh dollari,
- 2022-yilda 4456,7 mln. AQSh dollari,
- 2023-yilda 5640,4 mln. AQSh dollarini tashkil qilgan.

Bu rivojlanish xizmatlar sohasining pandemiyadan keyingi tiklanishini va tashqi bozordagi talabning ortishini ifoda etadi.

2010–2016-yillardagi barqaror o'sish va 2021–2023-yillardagi tezkor tiklanish xizmatlar eksportining iqtisodiyotdagi ahamiyatini yaqqol namoyon etadi. 2023-yilda O'zbekiston xizmatlar eksportining yetakchi tarmoqlari transport, turizm va telekommunikatsiya sohalari bo'ldi. Pandemiya keyingi 2021–2023-yillardagi tiklanish iqtisodiy rivojlanishning ijobiy tendensiyasini aks ettiradi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari faoliyatini rivojlantirish masalasiga asosiy e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistonda asosan quyidagi axborot-kommunikatsiya xizmatlari eksport qilinmoqda:

- Telekommunikatsiya xizmatlari
- Kompyuter dasturlash xizmatlari
- Boshqa kompyuter xizmatlari
- Axborot agentligi xizmatlari
- Boshqa axborot xizmatlari (3-rasm).

3-rasm. O'zbekistonda axborot kommunikatsion xizmatlar eksporti hajmining o'zgarish dinamikasi [9].

Yuqoridagi 3-rasm ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, mamlakatimizda so'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya xizmatlari eksporti keskin ko'payish ko'rsatkichiga ega.

Axborot-kommunikatsiya xizmatlari eksportining asosiy qismi telekommunikatsiya xizmatlari (2023-yil yakuniga ko'ra – 35,9 %) va kompyuter dasturiy xizmatlari (2023-yil yakuniga ko'ra – 29,2 %) ga to'g'ri keladi. Axborot-kommunikatsiya xizmatlari eksporti ulushining keskin ko'payishi 2021–2023-yillarga to'g'ri kelmoqda. Ushbu holatni O'zbekistonda so'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojiga e'tibor qaratilganligi hamda ko'plab ijobiy chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligi bilan asoslash mumkin.

O'zbekiston eksport salohiyatining asosiy muammosi uning xomashyo resurslariga bog'liqligidir. Jahon bozorida kon'yunktura o'zgarishlari mamlakat iqtisodiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli eksportni diversifikatsiya qilish va yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Bu borada quyidagi yo'nalishlardagi rivojlanish imkoniyatlari mavjud:

Texnologik mahsulotlar va innovatsiyalar eksporti. Ayni paytda O'zbekistonda yangi texnologiyalar va raqamli xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari amalga oshirilmoqda.

Farmatsevtika va kimyo sanoati. O'zbekistonning farmatsevtika mahsulotlari eksporti 2023-yilda 1 milliard dollarni tashkil etdi. Bu sohaga bo'lgan talab xalqaro bozorda yuqori bo'lib, uni yanada rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Transport va logistika. "Yangi Ipak yo'li" loyihasi doirasida transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish mamlakatni xalqaro savdo yo'llari markaziga aylantirish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, mamlakatimiz eksport salohiyatini yanada oshirish va mustahkamlash uchun quyidagi strategiyalarni amalga oshirish lozim:

Eksport salohiyatini oshirish uchun mamlakatda turli sohalarda ishlab chiqarishni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy diversifikatsiya, ya'ni turli sohalardagi mahsulotlar ishlab chiqarishini kengaytirish xalqaro bozorlardagi talabni qondirishga hamda eksport salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Eksportga yo'naltirilgan korxonalariga moliyaviy va texnik qo'llab-quvvatlashni ta'minlash lozim. Bu, xususan, eksport qiluvchi korxonalariga imtiyozli soliq to'lovlari, subsidiyalari va kreditlar berish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Eksportni rag'batlantirish uchun ishlab chiqarishda yangi texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanish muhim. Zamonaviy ishlab chiqarish usullari, avtomatlashtirish va raqamlashtirish eksport salohiyatini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Eksport jarayonida logistika va transport infratuzilmasi juda muhimdir. Samarali transport tizimi, yangilangan portlar, aeroportlar va avtomobil yo'llari xalqaro savdoga tez va arzon kirishni ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, eksport hajmini oshirishga xizmat qiladi.

Eksport salohiyatini oshirish uchun xalqaro savdo kelishuvlari va investitsiya shartnomalarini tuzish muhim. Bozorlarga kirishni osonlashtirish va yangi xalqaro munosabatlar orqali savdo imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xalqaro bozorda tanitish va ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun samarali marketing va brendlashtirish strategiyalari muhimdir. Mahsulotlarning global bozordagi brendini shakllantirish eksport salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Eksport salohiyatini mustahkamlash uchun kasbiy va texnik malakali kadrlarni tayyorlash zarur. Bu, ayniqsa, eksportga yo'naltirilgan korxonalarda samarali ishlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Soliq va qonunchilik sohasidagi to'siqlarni bartaraf etish eksportni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Eksport qiluvchi korxonalar uchun soddalashtirilgan soliq tizimi va imtiyozlar joriy etish ularning faoliyatini yaxshilaydi.

Eksport salohiyatini oshirish uchun sohaviy va hududiy darajada birlashgan ishlab chiqarish va savdo tuzilmalari muhimdir. Shuningdek, eksportchilarning tajribasi va bilimlarini o'zaro almashishga ko'maklashish eksportga yo'naltirilgan strategiyalarning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Eksport qilingan mahsulotlarning qiymatini oshirish uchun ularning yuqori qo'shimcha qiymatini shakllantirish muhim. Bu, turli xil innovatsiyalar va zamonaviy ishlab chiqarish usullarini joriy etish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Ushbu yo'nalishlarni amalga oshirish orqali O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash va mamlakat iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning eksport salohiyati hozirgi kunda asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari va xomashyo resurslariga bog'liq. Buni qisqartirish uchun mahsulot turlarini diversifikatsiya qilish muhim. Bunda tayyor mahsulotlar, qayta ishlangan oziq-ovqatlar va yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarishga e'tibor qaratish hamda an'anaviy Rossiya va MDH davlatlaridan tashqari Janubi-Sharqiy Osiyo, Yevropa va Afrika bozorlarini o'rganish va eksport ko'lamini yanada oshirish lozim.

Eksport jarayonlarida transport xarajatlarini kamaytirish uchun temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish, shuningdek, internet bozorlari va elektron savdo platformalari orqali eksport qilishni osonlashtirish muhim. Shu bilan birga, xalqaro standartlarga muvofiq sifat sertifikatlari va litsenziyalar olish jarayonini soddalashtirish, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun texnoparklar va startaplarni qo'llab-quvvatlash zarur.

Eksport yo'nalishida mutaxassislarni tayyorlash uchun maxsus kurslar va universitet dasturlarini tashkil etish hamda chet ellik hamkorlar bilan tajriba almashuv dasturlarini yo'lga qo'yish lozim.

O'zbekistonning tashqi savdo siyosatini rivojlantirish va eksport uchun qulay sharoit yaratish maqsadida xorijiy davlatlar bilan erkin savdo bitimlarini ko'paytirish va mavjud tariflarni kamaytirish maqsadga muvofiq.

O'zbek brendlari yaratish va ilgari surish: jahon bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning nufuzini oshirish uchun targetlangan reklama kompaniyalari va xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish muhim.

Eksport kompaniyalariga kredit, subsidiya va soliq imtiyozlarini taqdim etish, shuningdek, eksportni sug'urta qilish tizimini joriy etish zarur.

Ekologik toza mahsulotlar eksportini rivojlantirish, bunda O'zbekistonning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini "organik" sifatida xalqaro sertifikatlashtirish hamda ekologik talablarga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish va savdoni oshirishga e'tibor qaratish lozim.

Yuqorida keltirilgan taklif va tavsiyalar O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilib, milliy iqtisodiyotning global raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Tursunov, B., 2022. Export potential of Uzbekistan's agriculture, textile, and chemical industries: Opportunities and challenges. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 3(4), pp.108-119.
3. International Finance Corporation, 2021. *Digital Uzbekistan 2030*. Washington, DC: IFC.
4. Asian Development Bank, 2023. *Uzbekistan: Economy*. Asian Development Outlook (ADO) Series.
5. Ахмедов, Д.К., 2020. Развитие экспортного потенциала Узбекистана в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности. *Экономика и финансы*, 3(135), стр.13-20.
6. Абдуллаев, А.М., 2021. Повышение конкурентоспособности экспортной продукции в Узбекистане. *Экономика и финансы*, 2(146), стр.2-9.
7. Popov, V. and Chepel, S., 2020. Economic Growth in Uzbekistan: Sources, Constraints and Scenarios for the Future. *Journal of the New Economic Association*, 45(1), pp.12-33.
8. International Monetary Fund, 2023. Republic of Uzbekistan: 2023 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Republic of Uzbekistan. IMF Country Report No. 23/145.
9. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari (<https://stat.uz/uz/>).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
